

Técnicas de producción, y extracción de biosurfactantes producidos por cepas bacterianas de Tabasco, México

F. García Frías¹, M. E. Ojeda Morales^{2*}, J. S. López Lázaro², A. E. Cruz Pérez², A. González Díaz²

¹División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Carretera Villahermosa-Cárdenas km. 0.5 S/N, Entronque a Bosques de Saloya. C.P. 86150, Villahermosa, Tabasco, México.

²División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez Kilómetro 1, La Esmeralda, C. P. 86690, Cunduacán, Tabasco, México.

* marcia.ojeda@Ujat.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El petróleo es la principal fuente de energía en el mundo, aportando más de la mitad de ésta. Muchas economías dependen de la extracción y transformación del petróleo, y la demanda aumenta conforme la industrialización de los países es más compleja. Se estima que, en un yacimiento o pozo maduro, entre el 55-66 % del petróleo quedan atrapados en los poros medios de la roca y algunos métodos de recuperación ponen en riesgo el equilibrio de los ecosistemas. Esta problemática ambiental conlleva a la necesidad de hallar nuevas tecnologías que permitan un mejor porcentaje de recuperación de petróleo. Es por eso que el presente trabajo se basa en seleccionar cepas bacterianas petrofilicas capaces de producir moléculas orgánicas llamadas biosurfactantes, moléculas anfífilicas de superficie activas capaces de reducir la tensión superficial entre el agua y el petróleo, mejorando de esta forma la movilidad de los hidrocarburos y minimizando el impacto ambiental.

Palabras clave: petróleo, biosurfactante, bacterias petrofilicas

Abstract

Oil is the main source of energy in the world, contributing more than half of it. Many economies depend on the extraction and processing of oil, and demand increases as the industrialization of countries becomes more complex. It is estimated that, in a mature reservoir or well, between 55-66% of the oil is trapped in the middle pores of the rock and some recovery methods put the balance of ecosystems at risk. This environmental problem leads to the need to find new technologies that allow a better percentage of oil recovery. That is why the present work is based on selecting petrophilic bacterial strains capable of producing organic molecules called biosurfactants, active surface amphiphilic molecules capable of reducing the surface tension between water and oil, thus improving the mobility of hydrocarbons and minimizing the environmental impact.

Key words: crude oil, biosurfactant, petrophilic bacteria

Introducción

El petróleo, también conocido como petróleo crudo, es un conjunto de sustancias ricas en hidrocarburos que se halla bajo la corteza terrestre. Es la principal fuente de energía en el mundo, y constituye la materia prima para la fabricación de combustibles (gasolina, diesel, turbosina, keroseno), plásticos, textiles, lubricantes, fármacos, fertilizantes, insecticidas, pinturas e incluso algunos alimentos Amato y Gaytán [1,2]. Muchas economías dependen de su extracción y transformación, y su demanda aumenta conforme la industrialización de los países es más compleja. El Consejo de Energía Mundial pronostica que en el periodo 2020-2030, el crecimiento de la demanda de energía fósil se sostendrá, con una tasa de crecimiento mayor al 1.5% anual, incrementando así el consumo mundial un 50%, satisfaciendo hasta el 80% de las demandas de energía Bachman [3]. Este aumento trae como consecuencia la necesidad de hallar nuevas fuentes de energía, o de buscar nuevas tecnologías que permitan un mejor porcentaje de producción y recuperación, ya que en un yacimiento, entre el 55-66% del petróleo (2/3 partes aproximadamente) quedan atrapados en los poros de la roca El-Sheshtawy y Safdel [4,5], por lo que métodos de recuperación basados en el uso de polímeros sintéticos, procesos térmicos e incluso la fractura hidráulica, ponen en riesgo el equilibrio de ecosistemas y la salud de las poblaciones humanas Bachman y Sarafzadeh [3,6].

Ante estos retos ambientales, el uso de moléculas orgánicas llamadas biosurfactantes producidas por diversas cepas microbianas (*Bacillus*, *Pseudomonas* y *Azospirillum*), constituyen una alternativa viable en lo económico y

ambiental. Los biosurfactantes son moléculas anfífilas de superficie activas capaces de reducir la tensión superficial e interfacial entre el agua y el petróleo, mejorando la movilidad de los hidrocarburos. Además, son sustancias menos tóxicas que los surfactantes químicos, ya que son biodegradables y estables en condiciones extremas de temperatura, pH y salinidad Márques, Varjani y Upasani y Oluwaseun [7,8,9]. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo seleccionar un conjunto de cepas bacterianas nativas petrolílicas para la extracción y purificación de moléculas biosurfactantes a través de diferentes técnicas que mejoren los porcentajes de recuperación de petróleo en pozos maduros o clausurados.

Metodología

Selección de cepas bacterianas

En esta investigación se emplearon cepas bacterianas preservadas en el Laboratorio de Biotecnología de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Se reactivaron 14 cepas bacterianas en medio agar nutritivo según el método de siembra en placa propuesto por Madigan [10]. Posteriormente las cepas fueron cultivadas en medio líquido de celulosa agar para bacterias degradadoras de petróleo. El medio está compuesto por una solución A (g/L): K_2HPO_4 : 0.86; KH_2PO_4 : 0.2; KCl:0.1; $Na_2MoO_4 \cdot 2H_2O$: 0.002; EDTA disódica: 0.04; y una solución B (g/L): $MgSO_4 \cdot 7H_2O$: 1.8; $CaCl_2 \cdot 2H_2O$: 0.6; biotina: 0.005; al final se le agregó 5 mL/L petróleo crudo Istmo (33-34 °API) como única fuente de carbono. Esta prueba fue de carácter cualitativa. El objetivo de esta prueba fue reducir el número de cepas, dejando sólo aquellas con capacidad petrolílica. Con esta prueba, y otras adicionales, se redujo el número de cepas a cuatro, denominadas C1, C2, C3 y C4.

Micrografía electrónica de barrido

Se realizaron micrografías con la ayuda de un microscopio electrónico de barrido según la guía de microscopía electrónica de González [11], con la finalidad de conocer la caracterización morfológica de las cepas aisladas.

Cinética de crecimiento en medio mineral

Las cepas bacterianas seleccionadas fueron inoculadas en medio Caldo Nutritivo (g/L): 1.0 de extracto de carne, 2.0 de extracto de levadura, 5.0 de peptona y 5.0 de NaCl, Kanna [12]. Una vez que el cultivo alcanzó una densidad óptica de 0.3 (OD_{600nm}) se transfirió el 10% del cultivo líquido a un medio mineral con base de nitrógeno, conocido con el nombre comercial de Blaukorn classic (nitrofoska azul), cuya composición es: 12 % de nitrógeno total, 8 % P_2O_5 , 16 % K_2O , 10 % S, 3 % Mg, 0.06 % Fe, 0.02 % B y 0.01 % Zn. Se establecieron 4 biorreactores por triplicado, con 12 unidades experimentales. Cada biorreactor se preparó con 350 mL de medio mineral con base de nitrógeno (nitrofoska), de composición (g/L): 0.5 de nitrofoska como fuente de nitrógeno y 1.75 de sacarosa como fuente de carbono. La C/N de este medio fue de 29.61. Los biorreactores contaron con un sistema de aireación continuo, para asegurar la correcta distribución del oxígeno. La tasa de flujo volumétrico fue de $1.21 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ a una temperatura promedio de 29.1 °C. A partir de entonces se midió la absorbancia con un espectrofotómetro de UV-VIS de la marca Thermo Spectronic Genesys 20, cada 6 h durante 96 h para determinar la cinética de crecimiento. Los resultados fueron analizados con el paquete estadístico Statgraphics Centurion™ v.XVIII a un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$, empleando un análisis de varianza unifactorial para medidas repetidas en el tiempo, seguido de una prueba a posterior de Tukey.

Producción y selección de biosurfactantes

El proceso de extracción requiere la determinación del tiempo en que se produce la mayor cantidad de biosurfactante, con el fin de lograr el máximo rendimiento (g/L). Por este motivo se realizaron las siguientes pruebas que en conjunto lograron determinar el mejor tiempo para la extracción.

Obtención del caldo bacteriano libre de células

Se estableció un bioensayo con las cepas C1, C2, C3 y C4 en un medio con nitrofoska. Se tomaron alícuotas de 30 mL durante los tiempos (h): 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90 y 96 de la fase estacionaria de la cinética de crecimiento. Cada muestra de medio de cultivo fue centrifugado a 6,000 rpm por 30 min. El medio después del tiempo de inoculación se llama caldo crudo porque contiene un conjunto de metabolitos que no han sido purificados, incluidos los biosurfactantes. Las muestras se almacenaron a 4 °C. Para determinar el tiempo de donde la producción es mayor se emplearon diferentes pruebas.

Prueba de ensayo hemolítico

Se prepararon muestras de agar base sangre al 5 % Joy [13]. La superficie del agar fue perforado con ayuda de un sacabocado. Se realizaron ocho perforaciones para cada una de las cuatro cepas bacterianas. Se agregó 0.1 mL del caldo crudo en cada perforación según los tiempos de muestreo, para observar la presencia de sustancias tensioactivas que provoquen hemólisis. La presencia de halos verde oscuro (alfa hemólisis) o amarillo-transparente (beta hemólisis) alrededor de cada perforación indica la probable presencia de biosurfactantes. Se midió el diámetro del halo y el mayor correspondió al tiempo de máxima producción de biosurfactantes

Prueba de gota colapsada

La prueba de la gota colapsada indica con mayor seguridad la presencia de biosurfactantes en comparación con el ensayo hemolítico Varjani y Upasani [8]. En una superficie hidrofóbica, se colocaron 40 μ L de caldo bacteriano libre de células por cada tiempo de muestreo, y a continuación se observó la forma de la gota. La presencia de biosurfactante conduce a la reducción de la tensión interfacial entre la banda hidrofóbica de parafilm y la gota hidrofílica del caldo Joy [13]. Se midió el diámetro de cada una de las gotas para posteriores comparaciones. En condiciones controladas un buen biosurfactante puede disminuir la tensión superficial del agua de 72 mN/m hasta valores por debajo de los 30 mN/m.

Dispersión de aceite

Para este ensayo se usaron cajas de petri de 90 x 10 mm. De acuerdo con Marques [7] en cada caja se colocaron 50 mL de agua destilada y se añadieron 20 μ L de petróleo crudo ligero para formar una capa delgada y superficial de hidrocarburos. Posteriormente se aplicaron 10 μ L del sobrenadante libre de células sobre la capa de aceite. Los resultados se consideraron positivos cuando el caldo crudo añadido formó una zona de aclaramiento sobre la película de aceite, a causa de la presencia de moléculas tensioactivas. El diámetro fue medido en la zona de aclaramiento en cada una de las cajas cuyo resultado fue positivo para determinar el tiempo de mayor producción de biosurfactantes.

Índice de emulsificación (IE_{24})

En un tubo de ensayo se mezclaron 2 mL de n-hexadecano y 2 mL de caldo libre de células, posteriormente se agitó en un vortex durante 2 minutos y se dejó reposar por 24 h. La actividad emulsificante se define como la altura de la emulsión dividida por la altura total, expresada en porcentaje Cooper y Goldenberg y Datta [14,15]. Entre más estable sea la emulsión, más eficiente es el biosurfactante durante la recuperación del petróleo.

Extracción y purificación del biosurfactante

Las cepas C1, C2, C3 y C4 fueron cultivadas en 1000 mL de medio nitrofoska por un periodo de incubación de 90 h. El caldo crudo se centrifugó a 6,000 rpm por 30 minutos para remover la biomasa celular. El sobrenadante fue separado para acidificar el medio libre de células. Se adicionó HCl 2 N hasta lograr un pH 2.0, dejándose en agitación por 24 h a 4 °C. Transcurridas las 24 h, el caldo se centrifugó por segunda vez a 6000 rpm por 30 minutos hasta concentrar el biosurfactante, este fue suspendió en agua destilada (pH 7.0) y se congeló hasta su posterior liofilización.

Resultados y discusión

Cultivo en medio líquido de celulosa

De acuerdo con la prueba cualitativa, catorce cepas bacterianas fueron inoculadas en medio líquido de celulosa (Figura 1). Sólo ocho cepas bacterianas clasificaron en esta prueba, ya que la presencia de biomasa y la disminución de los hidrocarburos del petróleo corroboraron el crecimiento de dichas cepas bacterianas en el medio líquido.

Figura 1. Células en medio de celulosa agar para bacterias degradadoras de hidrocarburos.

Prueba de ensayo hemolítico

Las ocho cepas bacterianas posteriormente seleccionadas fueron sometidas a una prueba de ensayo hemolítico (Figura 2), de las cuales sólo cuatro arrojaron un resultado positivo (C1, C2, C3 y C4) (Figura 3). La aparición de un halo blanco-amarillento o transparente (β -hemólisis), y verde oscuro (α -hemólisis) se tomó como positivo.

Figura 2. Siembra en placa de cepas bacterianas en agar base sangre al 5 %.

Figura 3. Cepas bacterianas que dieron positivo a la prueba de hemolítico.

Caracterización morfológica de las cepas aislada

Las cepas bacterianas identificadas como C1, C2, C3 y C4 tuvieron forma de bacilos. Las micrografías electrónicas obtenidas muestran que el tamaño promedio de las células individuales fue de 1.462 μm (Figura 4).

Figura 4. Micrografía electrónica de las colonias aisladas en medio sólido.

De acuerdo con la caracterización morfológica de las unidades formadoras de colonias (UFC), las cepas C2, C3 y C4 tienen características similares. El borde de la colonia es ondulado, la forma circular y el color blanco o blancuzco. La cepa C1 mostró un color amarillo intenso y bordes aserrados, con forma filamentososa.

Cinética de crecimiento y condiciones de cultivo

Figura 5. Cinética de crecimiento de las cepas bacterianas en medio con nitrofoska. Las curvas se obtuvieron por turbidimetría a una OD_{600nm} .

Los resultados de la cinética de crecimiento muestran el perfil del crecimiento de las cepas C1, C2, C3 y C4 en medio con nitrofoska a una temperatura ambiente promedio de 29.5 °C y humedad ambiental del 51 %. El crecimiento en las primeras 12 h aumentó significativamente. A las 18 h se alcanzó la fase exponencial. La cepa C4 tuvo un periodo de adaptación más largo que las otras y su fase estacionaria llegó hasta las 54 h (Figura 5).

El carbono en un yacimiento lo constituyen los hidrocarburos del petróleo, y como se trata de una fuente que no está al alcance del metabolismo microbiano, los biosurfactantes se liberan al medio con la finalidad de hacerlos biodisponibles al cambiar la tensión superficial e interfacial entre el agua o la roca, y el petróleo (Sajna, Tatar, Barakat y Jahan [16, 17, 18, 19]. Una proporción carbono/nitrógeno óptimo (lo cual depende del metabolismo de cada microorganismo), es necesaria para asegurar una máxima producción de biosurfactantes y no desaprovechar reactivos de alto costo.

Selección y determinación de la producción de biosurfactantes

En la tabla 1 se muestran los resultados de los ensayos para determinar el tiempo donde la producción de biosurfactantes es mayor (g/L). De acuerdo a los criterios de selección para determinar mayor producción de biosurfactante, las cepas bacterianas C2 y C4 dieron negativas.

Ensayo hemolítico

Para la prueba de ensayo hemolítico los mejores resultados se obtuvieron con las cepas C1 y C3 que generaron un halo de 4.32 cm y 5.45 cm de diámetro, respectivamente, después de 90 h de cultivo en nitrofoska.

Dispersión de aceite

La cepa bacteriana C1 y C3 dieron positivo a esta prueba en la mayoría de los tiempos de muestreo. El tiempo 18 h indica el inicio de la fase estacionaria, por lo que la ausencia de una zona de aclaramiento está dentro de los parámetros normales. A partir de las 30 h las zonas aclaradas son mayores hasta las 90 h, que es el tiempo donde todos coinciden en los valores más altos. Esto coincide con lo reportado en la literatura Astuti y Sharma [20, 21], lo cual indica que los biosurfactantes son metabolitos secundarios que se producen en la fase estacionaria. El diámetro de la zona aclarada en la prueba de dispersión de aceite o de la gota colapsada depende de la actividad del biosurfactante. Controlar la proporción C:N hasta una proporción óptima de producción puede acelerar la síntesis del biosurfactante y mejorar su actividad.

Tabla 1. Resultados de las pruebas para determinar el tiempo de mayor producción de biosurfactantes de las cepas bacterianas C1 Y C3.

Tiempo (h)	Ensayo		Gota colapsada		Dispersión de		IE ₂₄ (%)	
	hemolítico (cm)		(cm)		aceite (cm)			
	C1	C3	C1	C3	C1	C3	C1	C3
18	0.66	0	0.37	0.42	0	0	0	0
30	3.10	2.95	0.38	0.43	0.78	0.32	0	0
42	2.78	3.68	0.43	0.42	0.3	0.53	0	0
54	3.89	2.3	0.45	0.43	0.61	0	32	0
66	2.54	1.74	0.51	0.43	0.61	0.49	28	27
78	3.21	2.20	0.44	0.45	0.6	0.39	25	25
90	4.32	5.45	0.52	0.46	0.81	0.65	39	31
96	4.11	3.18	0.48	0.44	0.41	0.63	30	0

Índice de emulsificación (IE₂₄)

El biosurfactante producido por las cepas C1 y C3 en medio mineral de nitrofoska comenzó la emulsificación a partir de las 54 h de cultivo, usando n-hexadecano como fuente de carbono, incrementando hasta alcanzar un porcentaje de emulsificación de 39 % a las 90 h con la cepa C1.

El nivel de IE₂₄ puede ayudar a dirigir el uso que se puede dar a un biosurfactante específico. La optimización de la fuente de carbono y nitrógeno puede optimizar la producción, así como el nivel de emulsificación, sobre todo cuando se busca aplicarlo en depósitos de petróleo pesado.

En este experimento se evaluó el rendimiento de los biosurfactantes, así como el costo de producción de estos tal como se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. pH y rendimiento de los biosurfactantes producidos por las cepas bacterianas C1 y C3. El rendimiento en g/L de los biosurfactantes depende del tipo de microorganismo, el metabolismo y de las condiciones de cultivo.

Cepa bacteriana	pH caldo crudo libre de células	Rendimiento de los biosurfactantes	Costo de producción (marzo 2020)
C1	4.5	1.02 g/L	52.00 USD
C3	4.9	3.22 g/L	

Conclusión

La selección y purificación de cepas productoras de biosurfactantes es importante para su aplicación en la recuperación mejorada de petróleo ante su descenso en la producción mundial. El uso de surfactantes de origen microbiano (biosurfactantes) son una alternativa para la recuperación mejorada de petróleo puesto que éstas son moléculas que no son tóxicas al ambiente, son biodegradables y son usadas en concentraciones mucho menores en comparación con los surfactantes sintéticos, los cuales son derivados del petróleo. El uso de cepas bacterianas nativas es importante ya que están adaptadas al tipo de petróleo particular. La cinética de crecimiento demuestra que se pueden usar medios de cultivo de bajo costo (como el nitrofoska) para bajar los costos de producción. Las diferentes pruebas como para determinar el tiempo donde la producción de biosurfactantes es mayor resulta primordial porque el rendimiento (g/L) es poco en comparación con los surfactantes sintéticos, por lo que el uso de fuentes de carbono de bajo costo permitiría hacer competitivos, desde el punto de vista económico, a los biosurfactantes frente a sus contrapartes sintéticos. Esto disminuir los costos hasta en un 60 %.

Referencias

1. Amato, M., L. Fantacci and J. G. Speight. 2015. An Introduction to Petroleum Technology, Economics, and Politics. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons. 1-30 p.

2. Gaytán, I., M. Á. Mejía, R. Hernández-Gama, L. G. Torres, C. A. Escalante y A. Muñoz-Colunga. 2015. Effects of indigenous microbial consortia for enhanced oil recovery in a fragmented calcite rocks system. *Journal of Petroleum Science and Engineering*. (128) 65–72.
3. Bachmann, R. T., A. Clemens J. and R. G.J. Edyvean. 2014. Biotechnology in the petroleum industry: An overview *International Biodeterioration & Biodegradation*. 86:225-237.
4. El-Sheshtawy, H. S., I. Aiad, M.E. Osman, A.A. Abo-ELnasr, A.S. Kobisy. 2016. Production of biosurfactants by *Bacillus licheniformis* and *Candida albicans* for application in microbial enhanced oil recovery. *Egyptian Journal of Petroleum* (25) 293–298.
5. Safdel, M., M. Amin Anbaz, A. Daryasafar and M. Jamialahmadi. 2017. Microbial enhanced oil recovery, a critical review on worldwide implemented field trials in different countries. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* (74).159–172
6. Sarafzadeh, P., A. Niazi, V. Oboodi, M. Ravanbakhsh, A. Zeinolabedini H., S. Shahab A., S. Raeissi. 2014. Investigating the efficiency of MEOR processes using *Enterobacter cloacae* and *Bacillus stearothermophilus* SUCPM#14 (biosurfactant-producing strains) in carbonated reservoirs. *Journal of Petroleum Science and Engineering*. 113:46–53.
7. Márques, A. V., D. Jurelevicius, J. Montezano M., P. Macedo de Souza, L. Vieira de raujo, T. Gonçalves B., R. O. Mendonça A., D. M. Guimarães F. and L. Seldin. 2015. *Bacillus amyloliquefaciens* TSBSO 3.8, a biosurfactant-producing strain with biotechnological potential for Microbial Enhanced Oil Recovery. *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces*. <http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfb.2015.08.046>
8. Varjani, S. J. and V. N. Upasani. 2017. Critical review on biosurfactant analysis, purification and characterization using rhamnolipid as a model biosurfactant. *Bioresource Technology* (232).389–397.
9. Oluwaseun A. C., O. J. Kola, P. Mishra, J. Ravinder Singh, A. K. Singh, S. S. Cameotra and B. Oluwasesan M. 2017. Characterization and optimization of a rhamnolipid from *Pseudomonas aeruginosa* C1501 with novel biosurfactant activities. *Sustainable Chemistry and Pharmacy* 6:26–36.
10. Madigan, M., M. Martinko, A. Stahl and D. Clark. 2012. *Brock Biology of microorganisms*. 13a. Edition. Pearson Higher education. España.
11. González, G. S., M. R. Ruiz V., E. M. Hernández B. 2003. *Guía de microscopía electrónica*. Universidad Nacional Autónoma de México. México.
12. Kanna, R. 2017. Biological surfactant production by *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 9027 and probable application in Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR). *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*. 8 (10) 619-626.
13. Joy, S., P. K. S. M. Rahman and S. Sharma. 2017. Biosurfactant production and concomitant hydrocarbon degradation potentials of bacteria isolated from extreme and hydrocarbon contaminated environments. *Chemical Engineering Journal* (317) 232–241.
14. Cooper, D. G. and Goldenberg, B. G. 1987. Surface-active agents from two *Bacillus* species. *Applied and Environmental Microbiology*, 53(2), 224–229.
15. Datta, P., P. Tiwari and L. M. Pandey. 2011. Isolation and characterization of biosurfactant producing and oil degrading *Bacillus subtilis* MG495086 from formation water of Assam oil reservoir and its suitability for enhanced oil recovery. *Bioresource Technology* (270) 439–448
16. Sajna, K. V., R. Höfer, R. K. Sukumaran, L. D. Gottumukkala and A. Pandey. 2015. White Biotechnology in Biosurfactants, chapter 14. In: Pandey, A., R. Höfer, C. Arroche, M. Taherzadeh, and K. M. Nampoothiri (editors). Elsevier-Book Aid International. USA.
17. Tatar, A. 2018; *Microbial Enhanced Oil Recovery: Microbiology and Fundamentals*. *Fundamentals of Enhanced Oil and Gas Recovery from Conventional and Unconventional Reservoirs*. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813027-8.00010-2>
18. Barakat, K.M., S. W.M. Hassan, and O. M. Darwesh. 2017. Biosurfactant production by haloalkaliphilic *Bacillus* strains isolated from Red Sea, Egypt. *Egyptian Journal of Aquatic Research* 43:205–211.
19. Jahan, R., A. M. Bodratti, M. Tsianou, P. Alexandridis. 2020. Biosurfactants, natural alternatives to synthetic surfactants: Physicochemical properties and applications. *Advances in Colloid and Interface Science*. (275) 102061.
20. Astuti, D. I., I. A. Purwasena, R. E. Putri, M. Amaniyah and Y. Sugai. 2019. Screening and characterization of biosurfactant produced by *Pseudoxanthomonas* sp. G3 and its applicability for enhanced oil recovery. *Journal of Petroleum Exploration and Production Technology* doi.org/10.1007/s13202-019-0619-8.
21. Sharma, S. and L. M. Pandey. 2020. Production of biosurfactant by *Bacillus subtilis* RSL-2 isolated from sludge and biosurfactant mediated degradation of oil. *Bioresource Technology* 307. 123261.